

Научно-образовательный электронный журнал

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ

**Выпуск №26 (том 4)
(май, 2022)**

«TOHIR MALIKNING “SHAYTANAT” ASARIDA FRAZEMALARNING QO‘LLANILISHI» Iroda Bahronova	922
«TA'LIMDA AKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH» Gyazova Nazokat Mirxonovna, Ro`ziyeva Shaxnoz Nopulatovna, Tosheva Firuza Bozorovna, Ortiqova Moxila Umarovna	926
«OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MEDIA TA'LIM VOSITALARIDAN FOYDALANISHNING TEXNOLOGIK- PEDAGOGIK JIHATLARI» Mamatova Roziya Hamroqulovna	929
«TEACHING MODERN FOREIGN LANGUAGES THROUGH INTERACTIVE METHODS» Abidova Munajat Mamasabirovna	935
«ONA TILI VA ADABIYOT DARSLARIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASH VA DIDAKTIK O‘YINLARDAN FOYDALANISHNING SAMARALI JIHATLARI» Ubaydova Dilafuz Xujamovna	938
«PRACTISING ENGLISH USING DIGITAL TECHNOLOGY» Ubaydullaeva Gulnoza Mirxamitovna, Turobjonova Shoxsanam Maxmadsobir qizi, Jumayeva Xulkar Ne`matovna, Madinova Maloxat Mirzabaxrom qizi	943
«LEARN ENGLISH THROUGH SONGS» Xamrayeva Nilufar Ulug`bekovna, Toirjonova Iroda Doniyor qizi, Turgunova Dildora Abdusattorovna, Polvonova Gulnoza Alimbayevna	952
«LEARN ENGLISH THROUGH VIDEOS AND TV» Sharipova Xolisxon Chuliyevna, Murtazoyeva Lutfiya Iloxomovna, Tosheva Nodira Qaxramonovna, Bo`riyeva Umida Dilshod qizi	957
«ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЕТЕЙ ЗА РУБЕЖОМ» Kamalova Muqaddas Asatullaevna, Voxidova Mexriniso Obidovna, Sharipova Nazokat Turgunpulatovna, Daniyeva Maxfuza Mamasoliyevna	961
«HARAKATLI O‘YINLARNI TASHKIL ETISH VA O‘TKAZISH METODIKASI» Shokirova Mavluda Husan qizi, Shodiyeva Baxtira Ubaydulloyevna Izzatillayeva Muqaddas Ahadovna, Fayziyeva Mu`tabar Berkinovna	966
«MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIDA BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI» Xontoroyeva Gulbahor Xontorayevna, Matyakubova Surayyo Iloxomboy qizi, Egamiva Yulduz Xujam qizi, Nurmamatova Nilufar Egamberdiyevna	971

ФИО автора: *Iroda Bahronova*,

Navoiy davlat pedagogika instituti O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi

1-kurs talabasi

ФИО научного руководителя : f.f.f.d. (PhD) *N.J.Yarashova*

Название публикации: «TOHIR MALIKNING “SHAYTANAT” ASARIDA FRAZEMALARNING QO‘LLANILISHI»

Annotatsiya: Ushbu maqolada Tohir Malikning “Shaytanat” asaridagi iboralarning o‘rni, noyob topilmalar, ular o‘rtasidagi o‘zaro munosabat va tilshunoslikda bu birliklarni o‘rgangan olimlarning talqinlari haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: ibora, idioma, idiomatiklik, idiomatik birikma, frazema, frazeologiya, nominativlik.

O‘zining badiiy mahorati, noyob topilmalari bilan haligacha kitobxonlar ko‘nglini zabt etib kelayotgan qalami o‘tkir ijodkorlardan biri Tohir Malikdir. Adibning har bir asarida o‘zbek tilining keng imkoniyatlarini ko‘rishimiz mumkin. Ayniqsa, yozuvchi ijodida frazemalarning o‘rni beqiyos. Tilimizdagi bu birliklarni Sh.Rahmatullayev, G‘.Salomov, Q.Samadov, Sh.Shorahmedov, X.Abdurahmonov, M.Sadriddinova kabi taniqli olimlarimiz o‘rgangan.

Ma’lumki, tilshunoslikda iboralarning qamrov doirasi haqida rang-barang, turli xil qarashlar mavjud.Bular:

1. Iboralar ma’nosi tarkibidagi leksemalar ma’nosiga bog‘liq bo‘lmay, balki yaxlitligicha bir ma’no beruvchi so‘zlar bog‘lanmasidir: - *Idora bajara olmaydigan ishni o‘g‘lingizga o‘xshagan shovvozlar bir nafasada, xamirdan qil sug‘urganday do‘ndirib qo‘yishyapti. (179-bet)*

Bu o‘rinda Tohir Malikning “Shaytanat” asaridagi birovning harakatini baholab, “u ishni osonlikcha bajardi” desak, bu ma’no alohida olingan, “u”, “ishni”, “osonlikcha”, “bajardi” so‘zlarining asl ma’nosidan kelib chiqadi. “Xamirdan qil sug‘urganday” frazemasida esa “osonlikcha bajarmoq” ma’nosi “xamirdan”, “qil” va “sug‘urganday” fe’lining birlamchi birlamchi ma’nosidan kelib chiqmaydi, balki bu

so‘zlarning har uchulasi birgalashib, yangi umumiy ma’no kasb etadi. Shunday qilib, frazema tarkibidagi so‘zlar o‘z ma’nosida qo‘llanmaydi, biri ikkinchisini izohlamaydi, balki barchasi birgalikda yangi bir ko‘chma ma’no yaratadi. Iboralarning bu xususiyati idiomatiklik deb yuritiladi. Ibora bu idiomatik birikmadir.

2. Ibora turg‘un so‘z bog‘lanmasi bo‘lib, obraz asosiga qurilgan bo‘ladi. Bizga ma’lumki, ko‘pgina so‘z bog‘lanmalarini so‘zlovchi nutq jarayonida ketma-ket o‘zi tuzadi. Misol uchun qaysi bir odam sizning nazaringizda juda ezilgan bo‘lib ko‘rinsa, siz o‘zingiz tanlab olgan so‘zlar ishtirokida uni “nihoyatda ezilgan” yoki “juda horg‘in” deb ta’riflashingiz mumkin. Agarda siz unga “ichini it tatalardi” deya baho bersangiz, buni siz nutq jarayonida mustaqil so‘zlarni bir-biri bilan qo‘shish natijasida yaratmaysiz, balki o‘z xotirangizda mavjud bo‘lgan tayyor so‘z bog‘lanmasini qo‘llagan bo‘lasiz, xolos: - *Anvar jinnixonadan chiqib kelganidan beri uning ichini it tatalardi. (179-bet).*

Shuni aytish o‘rinliki, turg‘unlik til birliklariga xos (nutq birliklariga emas). Bu birliklarni inson til o‘rganish jarayonida eslab qoladi, xotirasida saqlaydi va kommunikatsiya paytida undan foydalanadi. Xuddi shu xususiyati bilan ibora boshqa til birliklari, ya’ni so‘zlar bilan birlashadi.

3. Ibora til birligi bo‘lib, so‘z kabi tushuncha anglatadi. Masalan, “juda epchil, abjir” bu so‘zlar ketma-ketligi bo‘lsa, “bir o‘q bilan o‘n quyovni urmoq” iborasi teng keladi: - *Bir o‘q bilan bilan istasam o‘n quyovni uraman. (178-bet)* yuqoridagi tushunchani ifodalashga xizmat qilmoqda. Sh.Rahmatullayevning “O‘zbek tilining izohli frazeologik lug‘ati” da “bir o‘q bilan ikki quyovni urmoq”, “bir o‘q bilan ikki qushni urmoq”[44] shaklida ham uchraydi.

4. Gapda so‘z yoki so‘z birikmasiga muqobil variant bo‘lishi natijasida atamalikka ega bo‘ladi. Masalan, asarda keltirilgan ushbu o‘rinda “manman”, “havolangan”, “kibrli” degan leksemalarga teng kelgan ibora qo‘llanilgan: - *O‘jarlik qilma, burniga suv kirgandir. (120-bet)*

Bundan tashqari “Shaytanat” asarida “qovog‘idan qor yog‘adi”[108] (*Ha, tinchlikmi, qovog‘ingdan qor yog‘adi?*), “devor bo‘lmasa, ko‘chani ko‘radigan”[108] (*Bekor aytibsan. Men devor bo‘lmasa, ko‘chani ko‘radigan*

odamman), “ko’nglida kir saqlamoq” [126] (*Lekin ko’nglimda kir saqlab qolmaganman*), “parvoyi falak”[135](*Hozircha jim.Bez bo’lib o’tiribdi.Parvoyi falak*), “joni halqumiga keldi”[155] (*“To’yimizini o’zingiz qizitib berasiz, aytganingizdan bir so’m kam bergan-nomard”, deb gap boshlashining o’zidayoq Elchinning joni halqumiga keldi*) frazemalarini uchratishimiz mumkin.

Umuman olganda, so’zlardan tashkil topib, ma’nosi o’z tarkibidagi so’zlarning asl ma’nolariga bog‘liq bo‘lmagan idiomalar: ma’noviy butunlikka ega bo‘lib, umumiy ko‘chma ma’no ifodalashi, tilda tayyor holda mavjud bo‘lib, obraz asosiga qurilgan bo‘lishi, gapda so‘z yoki so‘z birikmasiga muqobil variant bo‘lishi va shu tufayli nominativlikka ega bo‘lishi lozim (ma’nosi to‘g‘ri kelsa ham, ammo situatsiya, emotsional-ekspresivlik va boshqa xususiyatlari bilan bir-biridan farqlanadigan birliklar muqobil birliklardir).

Ko‘rib o‘tilganidek, yuqoridagi frazemalar taniqli adib Tohir Malikning “Shaytanat” asarida turli uslubiy vazifalarda qo‘llanilgan. Bu birliklar bir o‘rinda personajlarning individualligini, yana bir o‘rinda esa badiiyligini oshirishga xizmat qilgan. Tohir Malikning asarlarida bunday til va nutq birliklarining noyob topilmalarini ko‘plab uchratishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jo‘rayeva B. Maqolning yondosh hodisalarga munosabati va ma’noviy xususiyatlari. – Toshkent: Fan, 2006.
2. Rahmatullayev Sh. O‘zbek tilining izohli frazeologik lug‘ati. – Toshkent: O‘qituvchi, 1978.
3. Malik T. Shaytanat. 4 jildlik, 2-jild. – Toshkent: Sharq. 2006.